

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIIY TA‘LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI TOSHKENT KIMYO XALQARO
UNIVERSITEI**

*Tarix ta’limida raqamli texnologiyalar: xalqaro tajriba va istiqbollar
xalqaro ilmiy - amaliy anjuman maqolalari
(2023 yil 13-14 oktyabr)*

Тўлқин Жумаев

Тошкент Кимё халқаро университети

Сиёсий фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент

**ТАРИХ ФАНИНИ ЎҚИТИШДА СУНЪИЙ ИНТЕЛЕКТНИНГ
АФЗАЛЛИКЛАРИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ**

Аннотация: Мазкур мақола тарих фани дарсларини ўқитишда сунъий интелектдан фойдаланишнинг афзалликлари ва унинг истиқболлари ҳамда унинг таҳлилга йўналтирилган бўлиб, айнан нима учун сунъий интелектни дарс жараёнида қўлланиши, бугунги давр учун муҳим эканлиги илмий таҳлиллар асосида ёритиб ўтилган.

Калит Сўзлар: Сунъий интелект, ижтимоий соҳа, ислоҳат, ахборот технологияси, дарс жараёни, географик ахборот тизими, виртуал саёҳат.

Аннотация: Данная статья посвящена анализу искусственного интеллекта, философии и пост-интеллектуального анализа в преподавании истории, его перспективам и результатам, а также раскрываются особенности использования искусственного интеллекта и о важных научных идеях, используемых в ходе преподавания.

Ключевые слова: Искусственный интелект, социальная сфера, реформа, информационные технологии, образовательный процесс, геоинформационная система, виртуальные путешествия.

Abstract: This article is devoted to the analysis of artificial intelligence, philosophy, and post-intellectual analysis in teaching history, its prospects, and

results, and also explains the use of artificial intelligence and the important scientific ideas of our time during teaching.

Keywords: Artificial intelligence, social sphere, reform, information technology, educational process, geographic information system, virtual travel.

Таълим тизимини янада ривожлантириш борасида йилдан йилга кўплаб ижобий ишлар амалга оширилиб келинмоқда. Агар таълим ривожланмас экан тараққиёт ҳам бўлмайди. Айниқса XXI аср ўқувчи-ёшларнинг аудиторияда эътиборларини дарс жараёнига қарата олмас эканмиз, улардан юқори натижа кутишимиз муаммога айланиб бораверади. Ўзбекистон Республикаси Президентнинг 17.02.2021 йилдаги «Сунъий интеллект технологияларини жадал жорий этиш учун шарт-шароитлар яратиш чоратadbирлари тўғрисида»ги [қарори](#) қабул қилиниши айнан таълим тизими ривожини чун муҳим асос бўлиб хизмат қилади [1]. Бу қарорга кўра қуйидаги мақсадли ишлар амалга оширилиш белгилаб берилди.

2021/2022 ўқув йилидан бошлаб грант асосида «Сунъий интеллект» йўналиши бўйича кадрлар тайёрлаш босқичма-босқич бошланадиган олий таълим муассасалари ва илмий ташкилотлар рўйхати;

Иқтисодиёт тармоқлари, ижтимоий соҳа ва давлат бошқаруви тизимида сунъий интеллект технологияларини амалий қўллаш бўйича ўқув курслари ва фанларини жорий қилиш кўзда тутилган олий таълим муассасалари рўйхатини шакллантириш муҳим вазифалардан деб белгиланди.

Олиб борилаётган ислохатлар ижросига кўра, 2021-2022 ўқув йилидан бошлаб ҳар бир олий таълим муассасасига етакчи хорижий эксперт ва олимлар сунъий интеллект ва уни қўллаш технологиялари соҳасида ўқитишда иштирок этиш учун жалб қилинди. Шунингдек 2021 йилдан бошлаб сунъий интеллект соҳасида стажёр-тадқиқотчилар ҳамда таянч докторантурада таҳсил олиш учун ҳар йили 5 кишилик квотани мақсадли ажратиш назарда тутилганлиги бу соҳада ижобий натижаларни бериш имкониятини янада ортиради. Таълим тизимида сунъий интеллект

технологияларини қўлланилиши нафақат ИТ соҳасида балки ижтимоий-гуманитар фанларни ўқитишда ҳам ўзининг ижобий натижасини бериб келмоқда .

Инсоният XXI аср технологиялар даврида яшар экан албатта технологиялардан унумли фойдаланиш ҳар бир соҳа учун кундан кунга долзарб жараёнга айланиб бораверади. Айниқса бугунги кун талабаларини ўқитиш учун юқори педагогик қобилият, педагогик технология шунингдек, таълим беришнинг энг самарали усулларидан дарс жараёнида кенг фойдаланиш давр талаби ҳисобланади. Шу мақсадда Олий таълим ҳамда ўрта махсус таълим тизимларида тарих фанини ўқитишда сунъий интелектдан фойдаланиш самарали натижалар бериши билан анъанавий дарсдан ажралиб туради. Жаҳоннинг TOP 100 талигига кирувчи Олий таълим муаасаслари ҳам бугунга келиб энг самарали педагогик технологияларини таълимда жорий қилиш бн бир вақтда сунъий интелект орқали дарс жараёнларини олиб бориш усулларини ҳам қўллаб келмоқда.

Тарих фанини талабаларга ўқитишда сунъий интелектдан фойдаланиш аввало талабалар тасаввурида ўтмишда содир бўлган ижтимоий-сиёсий, иқтисодий, маданий ҳаёт билан боғлиқ воқеаларни расм, видео ва анимацион кўринишда уларнинг онгида реал шаклланишига ёрдам беради бу эса ўзининг натижабардолиги билан ажралиб туради.

Сунъий интелект орқали тарих фанидан дарс ўтишда муҳим ташкилий-техникавий томонларига эътибор қаратиш лозим ҳисобланади. Бу жараёнда аввало компьютер технологияси, монитор, проектор ҳамда тасвирни юқори сифатда кўрсатадиган монитор талаб этилади. Ҳар бир мавзунини тайёрлаш кўп меҳнат ва маблағ талаб этилади. Агар талаба кўз ўнгида тарихий жараён анимацион ёки жонли тарзда дарс жараёнида ҳавола этилса, талабанинг бутун вужуди унга ҳамоҳанг бўлиб, ўша жараённинг гўёки бир иштирокчисига айланиб, ўша воқеалар фонида худди яшаётгандек ҳис қила бошлайди. Бу эса унга маълумотларни ўз хотирасида худди

киноасмасидек жонланишига ҳамда ўша маълумотларни онг остида сақланиб қолишиги имкон яратади.

Тарих дарсида сунъий интелект воситасида дарс ўтишнинг яна бир муҳим жиҳати шуки, талабаларда дарсга бўлга ялқовлик ҳиссини камайтиришга имкон беради.

Сунъий интелект орқали дарсларни ўтишда хориж тажрибасини қўллаш ва уларни амалиётга жорий этиш давр талаби бўлиб бормоқда. Бу жараёнда Америка ҳамда Хитойлик мутахассис олимларнинг ўрни алоҳила ажралиб туради.

Хитой Республикасининг мактаб ҳамда олий таълим муассаларида сунъий интелектнинг дарс жараёнида қўлланилиши таълимда инновацияни қўллаш борасидаги муҳим муаммолардан бири сифатида қаралади. Сунъий интелектнинг тарих фанида қўлланмаслиги талабаларда кундан кунга ялқовлик ва ўтмиш давр воқеаларига нисбатан қизиқишни сусайишига олиб келади, буни олдини олиш мақсадида сунъий интелект орқали мавзуларни талабалар эътиборига ҳавола этилиши уларни шахсий ривожланишига ҳам катта ижобий таъсир қилади деб баҳоланади [2]. Тарих фани дарсларини сунъий интелект асосида ўқитилишда Американинг Чикаго университети олимларининг ҳам олиб бораётган ишлари ҳозирги давр талабига жавоб беради. Чикаго университетининг тарих фанидан дарс берадиган олимлари мазкур соҳада Faith Hillis усулидан фойдаланиш шуни кўрсатадики, бунда ўтмишда содир бўлган воқеалар жараёнида ўша давр инсонларининг бир худуддан иккинчи худудга кўчиши, улар ўртасидаги савдо яъни маҳсулот алмашинувининг географик айланиш хариталарини ҳам GIS (geographic information systems) кузатув тизими орқали анимацион ҳолатда талаблар эътиборига ҳавола этиш усулларини ҳам қўллаб келмоқда [3]. Бу эса талабаларда ўша давр муҳитига виртуал сайёҳат қилиш имконияти бериш билан бирга маълумотларни ёдда сақлаб қолиш имкониятини оширади.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, инсоният доимо яшаш учун кураш жараёнида янгиликлар яратишга, ўз яшаш имкониятларини

кулайлаштиришга ҳаракат қилиб келган мазкур жараёнда ҳам таълим тизими ривожда доимо янги технологиялар, инновацион дарс бериш усулларни такомиллаштириш кундан кунга ривожтириб келинмоқда. Бугунги талаба-ёшлар кечагиларидан фарқ қилади. Талабаларга дарс ўтишда доимо янги, кизиқарли, натижабардор, ҳамда давр талабига мос усуллардан фойдаланган ҳолда маъруза ва амалиётларни олиб бориш таълим тизими олдида дозарб масала бўлиб бораверади. Тарих дарсида сунъий интелектдан фойдаланиш орқали мавжуд анимацион видеоларни талабаларга кўрсатиш орқали уларни ўша даврга витуал сайёҳат қилиш имконини беради. Талабалар қадимги ёки ўша давр ижтимоий-сиёсати, ҳамда иқтисодий давр ҳолатини кўришлари, унга гувоҳ бўлишлари ҳаттоки улар билан яқин алоқада муносабат ҳиссини ўрнатиш имкониятларига эга бўлишади.

Сунъий интелект орқали тарих дарс ўтилиши нутқи ва фикрида муаммоси бўлган талабаларни бу жиҳатларини ривожланишида катта имконият беради.

Адабиётлар рўйхати

1. Journal of Education, Humanities and Social Sciences EPHHR 2022 Volume 8 (2023) 238 The Role of Artificial Intelligence in History Education of Chinese сунъий интелектда High Schools Xiaowei Sheng1, Page-бет.
2. https://www.norma.uz/qonunchilikda_yangi/uzbekistonda_suniy_intellekt_tehnologiyalari_joriy_etiladi
3. <https://history.uchicago.edu/content/digital-history>